

Θρησκευτική διπλωματία και επιστημονική έρευνα: βιβλιομετρική ανάλυση

Παύλος ΣΕΡΑΦΕΙΜ¹, Νικόλαος ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ¹, Νικόλαος ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ¹, Κωνσταντίνος -Ηρακλής ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ²

¹Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

²Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σχολή Επιστημών Πληροφορίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ	ΠΕΡΙΛΗΨΗ
διπλωματία θρησκεία πίστη θρησκευτική διπλωματία βιβλιομετρική ανάλυση	Η συγκεκριμένη εισήγηση ασχολείται με ένα θέμα το οποίο τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση στον χώρο της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων, αυτό της θρησκευτικής διπλωματίας. Η ιδιαιτερότητα της εισήγησης συνίσταται στο ότι προσεγγίζει το συγκεκριμένο φαινόμενο μέσα από την βιβλιομετρική ανάλυση των αναφορών που υπάρχουν για αυτό στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Οι αναφορές αυτές, που προέκυψαν μετά από τη χρήση συγκεκριμένων λέξεων στις περιλήψεις, στις λέξεις κλειδιά και στους τίτλους ποικίλων πηγών και την εφαρμογή συγκεκριμένης μεθοδολογίας, ομαδοποιήθηκαν, ταξινομήθηκαν και ερμηνεύτηκαν για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν τη θέση και τη δυναμική της θρησκευτικής διπλωματίας στη σύγχρονη έρευνα του κλάδου των Διεθνών Σχέσεων.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
Παύλος ΣΕΡΑΦΕΙΜ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εγνατίας 156, 54636, Θεσσαλονίκη serapavl@uom.edu.gr	

Η θρησκευτική διπλωματία, με άλλα λόγια η επίδραση της θρησκείας στη σύγχρονη διεθνή πολιτική, αποτελεί κομβικό στοιχείο για την ενιαία θεώρηση όλου του πλέγματος των σύγχρονων διεθνών σχέσεων. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση και πολύπλευρη μελέτη του συγκεκριμένου ζητήματος. Στη συνάφεια αυτή και προκειμένου να περιγράψουμε και να οριοθετήσουμε ευρύτερα το φαινόμενο θα ασχοληθούμε στην εισήγησή μας με την ποσοτική διερεύνηση του ζητήματος της θρησκευτικής διπλωματίας στη σύγχρονη βιβλιογραφία χρησιμοποιώντας τη γλώσσα R (Κουτσουπιάς 2018, 2019, 2022, Koutsoupias & Mikelis 2019, 2021). Ειδικότερα, θα αναζητήσουμε στις περιλήψεις, στις λέξεις κλειδιά και στους τίτλους επιστημονικών μελετών τους όρους «διπλωματία» και «θρησκεία» ή/και «διπλωματία» και «πίστη» σε ποικίλες πηγές ικανού χρονικού εύρους. Αφού, δε, αναλύσουμε τα δεδομένα μέσω της εξέτασης επιμέρους παραμέτρων θα προχωρήσουμε στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τη θέση της θρησκευτικής διπλωματίας στη σύγχρονη επιστημονική έρευνα, καθώς και για τα επιμέρους ποιοτικά χαρακτηριστικά που δύνανται να διαμορφώσουν την αξία της για το πεδίο των σύγχρονων διεθνών σχέσεων.

Προτού προχωρήσουμε στον σχολιασμό των ευρημάτων θα παραθέσουμε την κύρια πληροφόρηση για τη βάση δεδομένων από την οποία αντλήσαμε τα στοιχεία. Συγκεκριμένα, αυτή προέκυψε από 190 άρθρα, 302 συγγραφέων ή/και συν-συγγραφέων, σε περιοδικά Scopus από 142 πηγές, ενώ το χρονικό εύρος της αναζήτησης κυμάνθηκε από το 1925 έως το 2022. Από αυτά τα δεδομένα επιλέξαμε να σχολιάσουμε ορισμένες παραμέτρους, τις πιο σημαντικές κατά τη γνώμη μας, και τις οποίες θεωρούμε χρήσιμες για τα συμπεράσματά μας.

Γράφημα 1: Γενική Πληροφόρηση

Η πρώτη παράμετρος αφορά τα χρονικά όρια της αναζητήσής μας. Προκειμένου να υπάρχει ασφαλές και ικανό διάστημα επιλέχθηκε ως αφετηρία το έτος 1925. Ως προς τα ευρήματα παρατηρούμε μια σποραδική επιστημονική παραγωγή, καθώς παρατηρείται μια μικρή και αραιή παραγωγή κατά τις πρώτες δεκαετίες. Η παραγωγή αυτή αρχίζει να πυκνώνει σχετικά σε ετήσια πυκνότητα και σε όγκο από το 1986 και εξής. Πυκνώνει περαιτέρω κατά τις δεκαετίες του 1990 και του 2000 και εκτοξεύεται κατά τη δεκαετία του 2010 και εξής.

Γράφημα 2: Ετήσια Επιστημονική Παραγωγή

Προσεγγίζοντας από την οπτική της ιστορίας και των διεθνών σχέσεων αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί κανείς να μην παρατηρήσει τη συμπίεση αυτής της αύξησης με κοσμοϊστορικά ιστορικά γεγονότα (πβλ. το Fukuyama 1992). Ειδικότερα, από το 1986 έχουμε α) την κρίση του κομμουνιστικού καθεστώτος της ΕΣΣΔ (υπενθυμίζουμε εδώ την περεστρόικα και την γκλάσνοστ του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο οποίος προσπάθησε να μεταρρυθμίσει το σοβιετικό καθεστώς), που ανέδειξε τις δομικές αδυναμίες του ενός πυλώνα του διπολικού συστήματος, β) την τελική πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων και τη διάλυση της ΕΣΣΔ (1991), αλλά και τη συνακόλουθη διατάραξη του διεθνούς συστήματος κατά την δεκαετία του 1990, με τις πολλές παράγωγες πολεμικές συγκρούσεις αυτής της εξέλιξης και γ) φυσικά έχουμε και τα πρωτοφανή γεγονότα της 11^{ης} Σεπτεμβρίου 2001 με τις θρησκευτικές φονταμενταλιστικές τρομοκρατικές επιθέσεις της Αλ Κάιντα (πβλ. Haynes 2018 και Mohamedou 2011) αλλά και τα γεγονότα με το Ισλαμικό Κράτος στη Συρία (πβλ. Wilson Center 12/2016-1/2017) και τις άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις με θρησκευτικό πρόσημο σε ολόκληρο τον κόσμο (Shbouli 2020). Εάν τώρα συνδέσουμε το γεγονός της υποχώρησης από το προσκήνιο της πολιτικής ιδεολογίας

ως του κυρίαρχου προσδιοριστικού παράγοντα στις διεθνείς σχέσεις και της ανάδυσης στο προσκήνιο άλλων παραμέτρων με πολιτισμικό πρόσημο, όπως είναι η θρησκεία, τότε εύκολα δικαιολογείται αυτή η αύξηση. Δεν είναι τυχαίο ότι τα γεγονότα των τελευταίων δεκαετιών χαρακτηρίστηκαν ως σύγκρουση πολιτισμών (Huntington 2017), κατά την οποία η θρησκεία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διατάραξη της διεθνούς ασφάλειας. Άρα στη συνάφεια αυτή η αυξημένη επιστημονική παραγωγή για τη θρησκευτική διπλωματία αποτυπώνει την αγωνία της επιστημονικής κοινότητας να χαρτογραφήσει το νέο περιβάλλον.

Σε ό,τι αφορά τώρα τα περιοδικά στα οποία υπάρχουν αυτές οι δημοσιεύσεις μπορούμε να σχολιάσουμε τα εξής: όπως συνάγεται από τον σχετικό πίνακα, οι περισσότερες εγγραφές αφορούν έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ειδικού ενδιαφέροντος για το αντικείμενο ή σχετικών σε κάθε περίπτωση.

Γράφημα 3: Πίνακας Επιστημονικών Περιοδικών

Χαρακτηριστικό είναι το επιστημονικό περιοδικό REVIEW OF FAITH AND INTERNATIONAL AFFAIRS, το οποίο αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο περιοδικό διεθνώς για θέματα σχετικών με τη θρησκεία, τη διπλωματία και τις διεθνείς σχέσεις. Το περιοδικό αυτό έχει ισχυρό δείκτη απήχησης (impact factor).

Γράφημα 4: Δείκτης Απήχησης (impact factor)

Αλλά και οι υπόλοιπες αναφορές αφορούν εξίσου σημαντικά περιοδικά. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως οι πηγές αυτές, ενώ αφορούν περιοδικά με ερευνητική εστίαση σε γεωγραφικές περιοχές σε ολόκληρο τον πλανήτη (π.χ. βλ. ενδεικτικά τα ISRAEL AFFAIRS, και JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM που αποτελεί περιοδικό του State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya, καθώς και το γράφημα 5 που αφορά τα ερευνητικά ιδρύματα που εκδίδουν αυτές τις πηγές), θα λέγαμε πως κατά συντριπτικό λόγο αφορούν περιοδικά του δυτικού κόσμου (πβλ. και το γράφημα 6 που αφορά τις χώρες προέλευσης αυτών των πηγών).

Γράφημα 5: Ερευνητικά Ιδρύματα Έκδοσης των Πηγών

Γράφημα 6: Επιστημονική παραγωγή κατά Χώρα

Ως προς την παράμετρο αυτή μπορούμε να προβούμε στην εξής παρατήρηση. Πέρα από την εμφανή κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας που ευνοεί αντίστοιχα και την κυριαρχία σε αυτού του είδους τις αναζητήσεις, είναι ορατή η ανάγκη του δυτικού κόσμου να μελετήσει - όχι απλώς πολιτισμικά αλλά υπό την οπτική γωνία της σύνδεσης με την πολιτική - διάφορα θρησκευτικά φαινόμενα ή γεγονότα με θρησκευτικό πρόσημο. Για τον λόγο αυτό εμβάθυνε στη μελέτη του φαινομένου και ειδικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες δημιούργησε επιστημονικά περιοδικά κύρους για την πλήρη ανάλυση όλων των πτυχών αυτού του μεγάλου θέματος. Με άλλα λόγια, η παράμετρος αυτή αποτελεί μια άλλη απόδειξη της ζωτικής ανάγκης της πολιτικής και ακαδημαϊκής ελίτ (ειδικά της δυτικής) να μελετήσει τον ρόλο της θρησκείας στη σύγχρονη πραγματικότητα. Από την άλλη η παρουσία μη δυτικών χωρών, όπως είναι το Ιράν, το Καζακστάν, η Ιορδανία, το Κατάρ, οι Φιλιππίνες κ.α, στο πεδίο αυτό (βλ. το γράφημα 6 παραπάνω) δείχνει τη συνειδητοποίηση παγκόσμια αυτού που προλέχθηκε. Αναμφίβολα αυτό που εμείς παρατηρούμε στη Δύση το συνειδητοποιούν και σε άλλα μέρη. Εάν τώρα παρατηρήσουμε τις συχνότερα εμφανιζόμενες λέξεις στους τίτλους και στις περιλήψεις αυτών των πηγών, θα επιβεβαιώσουμε αυτή τη βασική μας θέση.

Γράφημα 7: Συχνότερα Εμφανιζόμενες Λέξεις

Πράγματι, κυριαρχούν οι λέξεις diplomacy, religion, foreign policy, international relations, faith-based diplomacy και οι συναφείς, που προδίδουν τις ερευνητικές προτεραιότητες. Να αναδειχθεί, δηλαδή, ένα

φαινόμενο το οποίο είναι μεν παλιό αλλά παρέμενε εν υπνώσει. Στην ιστορία είναι γνωστό και ευκόλως ανιχνεύσιμο πως η θρησκεία χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση πολιτικών πλεονεκτημάτων και οφελών. Κατά τη νεότερη εποχή όμως άλλα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα επικάλυψαν αυτόν τον ρόλο. Με άλλα λόγια, ο σημαντικός ρόλος της θρησκείας στη διαμόρφωση της γενικότερης πολιτικής δεν είναι καινούργιος, απλώς νοηματοδοτείται εκ νέου σήμερα.

Ωστόσο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια άλλη συναφής ομάδα λέξεων και ειδικότερα οι *religious freedom*, *religious tolerance*, και *human rights*. Αυτές οι λέξεις, εάν συνδυαστούν με τη λέξη *islam* που έχει υψηλό δείκτη εμφάνισης (13 τον αριθμό), μας παραπέμπουν σε αυτό που αναφέραμε στην αρχή σχετικά με το σοκ που βίωσε η Δύση με την έξαρση του ισλαμικού φονταμενταλισμού, τις τρομοκρατικές επιθέσεις των εξτρεμιστικών οργανώσεων της Αλ Κάιντα, του Ισλαμικού κράτους και των παρεμφερών οργανώσεων. Είναι δηλαδή και εδώ εμφανής η προσπάθεια της Δύσης να ερμηνεύσει τον μεταψυχροπολεμικό κόσμο αφενός με ερμηνευτικά σχήματα όπως είναι οι θεωρίες περί σύγκρουσης πολιτισμών και αφετέρου να προσεγγίσει ποιοτικά και ποσοτικά στο πεδίο διαμέσου της επιστημονικής μελέτης τις εξελίξεις. Βέβαια, στο σημείο αυτό δεν μπορούμε να αντισταθούμε στον πειρασμό να μην παρατηρήσουμε πως η Δύση προσεγγίζει την άνοδο του θρησκευτικού φονταμενταλισμού με την προβολή δικών της συλλήψεων, αρχών και ιδεών στον υπό παρατήρηση στόχο. Συγκεκριμένα, η προβολή θεμελιωδών δικαιωμάτων του δυτικού πολιτισμού όπως είναι η θρησκευτική ανεξαρτησία, η θρησκευτική ανοχή και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί κατά κύριο λόγο προτεραιότητα του δυτικού πολιτισμού και δεν αποτελούν ακριβώς αγωνία του ισλαμικού κόσμου ή των υποανάπτυκτων χωρών του τρίτου κόσμου γενικότερα (πβλ. και το Haron 2020). Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό δεν αναιρεί το γεγονός πως η πρόταξη αυτών των θεμελιωδών ζητημάτων στην ακαδημαϊκή έρευνα αποτελεί πρόοδο, διότι επέρχεται τουλάχιστον η ευαισθητοποίηση της Δύσης, η οποία κατά γενική ομολογία όλων, ακόμη και του ισλαμικού κόσμου, επηρέασε και προφανώς θα συνεχίζει να επηρεάζει επί τα χείρω ή τα βελτίω τον ρου της ιστορίας και σε τελική ανάλυση τις τύχες των απλών ανθρώπων.

Στη συνάφεια της ανακοίνωσής μας περαιτέρω βοηθητική από μεθολογικής πλευράς είναι η χρήση δέντρογράμματος (*dendrogram*), ώστε να παρατηρήσουμε μέσω συσταδοποίησης (*clustering*) τις κύριες τάσεις των θεμάτων στο σύνολο των άρθρων.

Γράφημα 8: Δεντρόγραμμα Θεματικών Συσταδοποιήσεων

Όπως συνάγεται από το δεντρόγραμμα, προέκυψαν τρεις (σε γενικές γραμμές ομογενοποιημένες) διακλαδώσεις - θεματικές ομάδες, οι οποίες αποδίδονται με τρία διαφορετικά χρώματα (πράσινο, μπλε και κόκκινο). Αδρομερώς θα λέγαμε πως η ομάδα με το πράσινο χρώμα αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτή με το μπλε στις διεθνείς σχέσεις και αυτή με το κόκκινο χρώμα σχετίζεται με τη Μέση Ανατολή και τον τρίτο κόσμο. Πραγματικά, μεταξύ άλλων, στην πράσινη ομάδα έχουμε αναφορές για ζητήματα δημόσιας και παγκόσμιας υγείας, γυναικών, πολιτιστικών χαρακτηριστικών. Στην μπλε ομάδα κυρίαρχη είναι η παρουσία των παραγόντων επηρεασμού των σύγχρονων διεθνών σχέσεων, όπως το πολιτικό σύστημα, το σύστημα διακυβέρνησης, ο θρησκευτικός παράγοντας, το ισλάμ, ο καθολικισμός, η διπλωματία, η ιστορία κ.α. Τέλος, στην κόκκινη ομάδα έχουμε χαρακτηριστικές αναφορές χωρών και περιοχών, όπως Αφγανιστάν, Αφρική, Αίγυπτος, Ιορδανία, Ισραήλ, Ασία κ.τ.λ.

Ειδικά ως προς την Ελλάδα θα θέλαμε να κάνουμε ένα σχόλιο στο γράφημα 6 που παρουσιάσαμε παραπάνω. Στη συνάφεια του θέματος μας κρίνουμε ελπιδοφόρα την παρουσία αναφορών (7 συγκεκριμένα) για την Ελλάδα η οποία αναδεικνύει τη δυναμική της ορθοδοξίας, και δη της ελληνικής, ως ενός παράγοντα που δύναται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο. Άλλωστε ιστορικά αυτό παρατηρήθηκε στο παρελθόν, κατά τα χρόνια πχ του Βυζαντίου, όταν και με προμετωπίδα την άσκηση της ιεραποστολής το κράτος αφενός απέκομισε κέρδη, αφετέρου όμως η εκκλησία της Κωνσταντινούπολης συνεισέφερε θετικά στην παγκόσμια ιστορία με τον εκχριστιανισμό – εκπολιτισμό των Σλάβων (Φειδάς 1994). Η συνεισφορά όμως της ορθόδοξης εκκλησίας ανιχνεύεται και στη νεότερη εποχή, καθώς πάλι η εκκλησία της Κωνσταντινούπολης συμμετείχε ενεργά στη συγκρότηση του ΠΣΕ (το 1948) και στον διαχριστιανικό διάλογο (Σεραφείμ 2017). Κυριότερα όμως στη σύγχρονη εποχή η ελληνική ορθοδοξία είναι παρούσα, διαμέσου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κ/πόλεως πάντοτε, στα πλέον φλέγοντα πολιτικά μέτωπα του πλανήτη, όπου όμως και σε αυτά υπάρχει

θρησκευτικό πρόσημο. Ο λόγος φυσικά για την Ουκρανία (Serafeim&Kouskouvelis 2018), όπου για τη θρησκευτική διάσταση αυτής της σύγκρουσης έχουν γραφτεί αναμφίβολα κάποια από τα υπό παρατήρηση άρθρα.

Σχολιάζοντας τώρα τα όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα μπορούμε να προβούμε σε δύο γενικές παρατηρήσεις. Η μία αφορά τη μεθοδολογία της βιβλιομετρικής ανάλυσης και η άλλη τη σχέση θρησκείας και διεθνών σχέσεων:

α) Η ποσοτική ανάλυση δεδομένων είναι βέβαιο πως έχει εφαρμογή και σε ειδικούς κλάδους των ανθρωπιστικών επιστημών όπως οι διεθνείς σχέσεις (Koutsoupias & Mikelis, 2019), καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Αυτό άλλωστε προκύπτει και από το παράδειγμά μας. Προφανώς και δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι εξαντλείται το ζήτημα μόνο με αυτήν την μεθοδολογία. Τις πλήρεις διαστάσεις μπορεί να τις αναδείξει μόνο η συνολική εξέταση περιεχομένου της συγκεκριμένης βιβλιογραφίας. Ωστόσο, η ανάλυση δεδομένων είναι σημαντική διότι αποτυπώνει τάσεις επιστημονικές της παγκόσμιας βιβλιογραφίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε επιστήμονα, ιδιαίτερα δε τον νέο που βρίσκεται στο πρώτα του βήματα και επιθυμεί να πλοηγηθεί σε ένα άγνωστο σχετικά ερευνητικό και επιστημονικό περιβάλλον, να μπορεί να έχει στη διάθεση του με ευσύνοπτο τρόπο όλα αυτά τα δεδομένα. Αυτό διότι μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο. Άμεσα μπορεί να εξακριβώσει α) τα επιμέρους ζητήματα που διερευνήθηκαν, β) τα επιστημονικά περιοδικά στα οποία μπορεί να καταφύγει για την άντληση υλικού, γ) το ποια από αυτά τα περιοδικά έχουν υψηλό δείκτη απήχησης, προφανώς ως απόρροια της σοβαρής επεξεργασίας των κειμένων που δημοσιεύονται σε αυτά, δ) τις χώρες προέλευσης αυτών των πηγών, ώστε να εξάγει επιπλέον συμπεράσματα, και ε) τέλος, δύναται να εξάγει οποιαδήποτε άλλο χρήσιμο συμπέρασμα με την εφαρμογή διαφορετικής παραμετροποίησης. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η βιβλιομετρική ανάλυση αποτελεί εργαλείο (Hart 1998) με το οποίο μπορεί ο επιστήμονας να καθοδηγηθεί στο πού μπορεί να εστιάσει ερευνητικά, ώστε να συμβάλει ουσιαστικά στον επιστημονικό διάλογο.

β) Από τη χρήση και υπολογιστικών εργαλείων προκύπτει από μια άλλη προσέγγιση αυτό που αποτελεί πεποίθησή μας, ότι δηλαδή η θρησκεία αποτελεί αναπόδραστο στοιχείο των σύγχρονων διεθνών σχέσεων. Αυτό δεν το αποδεικνύει μόνο η ειδησεογραφία αλλά και η ολοένα αυξανόμενη επιστημονική ενασχόληση (Fox 2018) με το ζήτημα. Στην ουσία αυτό σημαίνει ότι πραγματικά υπάρχει διεθνώς ανάγκη για καλή γνώση των θρησκευτικών παραμέτρων των θεμάτων αιχμής στο διεθνές σκηνικό, καθώς η διεθνής ασφάλεια και η γενικότερη ευστάθεια του διεθνούς συστήματος ισχύος εξαρτάται πολύτροπα και από τον θρησκευτικό παράγοντα.

Βιβλιογραφία

Fox J. (2018), «Εντάσσοντας τη Θρησκεία στη Θεωρία των Διεθνών Σχέσεων», *Θρησκεία και Πολιτική. Μια σύγχρονη επιτομή* (επιμ. JeffreyHaynes), Αθήνα (Πεδίο), 439-470.

Fukuyama F. (1992), *Το τέλος της ιστορίας και ο τελευταίος άνθρωπος*, Αθήνα (Λιβάνης).

Haron H. (2020), «Western and Islamic values and ethics. Are they different?», *Journal of Governance and Integrity (JGI)*, 4/1, 12 – 28: <https://doi.org/10.15282/jgi.4.1.2020.5609>.

Hart C. (1998). *Doing a Literature Review*. London: Sage.

<https://doi.org/10.1080/09500790.2011.588012>

Haynes J. (2018), «Θρησκευτικοί Φονταμενταλισμοί», στο *Θρησκεία και Πολιτική. Μια σύγχρονη επιτομή* (επιμ. JeffreyHaynes), Αθήνα (Πεδίο), 263-286.

Huntington S. (2017), *Η σύγκρουση των πολιτισμών και ο ανασχηματισμός της παγκόσμιας τάξης*, Αθήνα (Πατάκης) 2017.

Κουτσουπιάς Ν. (2018), *Πολυμεταβλητή Ανάλυση Δεδομένων με τη Γλώσσα R*, Θεσσαλονίκη (Εκδ. ΠανεπιστημίουΜακεδονίας).

Κουτσουπιάς Ν., Παπαδημητρίου Γ. (2020). «Μέθοδοι Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων με τη γλώσσα R», *Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων*, 20, 68-83.

- Κουτσουπιάς, Ν. (2019). Ποιοτική Ανάλυση με Ανοικτό Λογισμικό. *Synthesis*, 8(1), 188-223.
- Koutsoupias N., Mikelis K. (2019). «Exploring International Relations Journal Articles: A Multivariate Approach», *SAGE Research Methods Cases*, SAGE Publications Ltd.
<https://doi.org/10.4135/9781526486189>.
- Koutsoupias, N., & Mikelis, K. (2021). Text, Content and Data Analysis of Journal Articles: The Field of International Relations. In *Conference of the International Federation of Classification Societies(pp. 113-120)*. Springer, Cham.
- Koutsoupias N., Kokkoris C. (2021). *Hierarchical Bibliographic Review*, Presentation, [GICT LAB](http://www.gictlab.com), University of Macedonia. <http://doi.org/10.13140/RG.2.2.32059.95526>.
- Mohamedou M.M.O. (2011), «The Rise and Fall of Al Qaeda Lessons in Post-September 11 Transnational Terrorism», *Geneva Centre for Security Policy*,
<https://www.files.ethz.ch/isn/131483/Geneva%20Paper%203%20-%20Research%20Series.pdf>.
- Rosenau W., Powell A, «Al-Qaeda Core: A Case Study», *CNA*, October 2017
https://www.cna.org/archive/CNA_Files/pdf/dim-2017-u-016117-2rev.pdf.
- Σεραφείμ Π. (2017), *Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στη δίνη του Ψυχρού Πολέμου*, Θεσσαλονίκη (εκδ. Μπαρμπουνάκης).
- Serafeim P., Kouskouvelis I. (2018), «The Ecumenical Patriarchate and the Ukrainian Church crisis», *e-international relations*: <https://www.e-ir.info/2018/11/14/the-ecumenical-patriarchate-and-the-ukrainian-church-crisis/>.
- Shboul H.A. (2020), «Discussing Islamic Fundamentalism and Its Role in Politicizing Religion», *Open Journal of Political Science*, 10, 626-637. doi: 10.4236/ojps.2020.104037.
- Φειδάς Βλ. (1994), *Εκκλησιαστική Ιστορία Β΄. Από την Εικονομαχία μέχρι τη Μεταρρύθμιση*. Αθήνα 1994, 18-91.
- Wilson Center, *The Jihadi Threat, ISIS, Al Qaeda and beyond*, December 2016/January 2017,
<https://www.usip.org/sites/default/files/The-Jihadi-Threat-ISIS-Al-Qaeda-and-Beyond.pdf>.

Religious diplomacy and scientific research: a bibliometric analysis

Pavlos SERAFEIM¹, Nikolaos VASILEIADIS¹, Nikos KOUTSOUPIAS¹, Konstantinos – Iraklis KOKKINIDIS²

¹University of Macedonia, School of Social Sciences, Humanities and Arts, Department of International and European Studies

²University of Macedonia, School of Information Sciences, Department of Applied Informatics

KEYWORDS

diplomacy
religion
faith
religious diplomacy
bibliometric analysis

ABSTRACT

This paper deals with a topic that has been booming in the field of International Relations in recent years, that of religious diplomacy. The contribution of this paper consists in the fact that it approaches this phenomenon through a bibliometric analysis of the references on it in the contemporary literature. These references - data, which emerged after using keywords in the abstracts and titles of various sources and applying a specific methodology, were grouped, classified and interpreted to draw conclusions concerning the place and dynamics of religious diplomacy in contemporary research literature in the field of International Relations.

CORRESPONDENCE

Pavlos SERAFEIM
University of Macedonia
Egnatias 156, 54636,
Thessaloniki
serapavl@uom.edu.gr
